

XADICHA SULAYMONOVA O'ZBEKISTON HUQUQ OLAMIDAGI O'RNI**Maxamadaliyev Abduvali**TDYU huzuridagi M.S. Vosiqova nomidagi
akademik litsey o'quvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.19754866>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xadicha Sulaymonovanning hayoti, ilmiy faoliyati va O'zbekiston huquq tizimi rivojiga qo'shgan hissasi yoritilgan. Unda olimaning yoshligidan boshlab huquqshunoslikka bo'lgan qiziqishi, ta'lim jarayoni, sud va ilmiy sohadagi faoliyati hamda jinoyat huquqi va kriminologiya yo'nalishlaridagi ilmiy ishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, uning nafaqat yetuk olima va davlat arbobi, balki ko'plab malakali huquqshunoslarni tayyorlagan ustoz sifatidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Xadicha Sulaymonova, huquqshunoslik, jinoyat huquqi, kriminologiya, sud tizimi, ilmiy faoliyat, ta'lim, O'zbekiston huquq tizimi.

Abstract:

This article highlights the life, scientific activity, and contribution of Xadicha Sulaymonova to the development of the legal system of Uzbekistan. It examines her early interest in law, educational path, professional work in the judicial system, and her research in the fields of criminal law and criminology. The article also emphasizes her role not only as a prominent scholar and public figure but also as a mentor who trained many qualified legal professionals.

Keywords: Xadicha Sulaymonova, jurisprudence, criminal law, criminology, judicial system, scientific activity, education, legal system of Uzbekistan.

Аннотация:

В данной статье освещаются жизнь, научная деятельность и вклад Xadicha Sulaymonova в развитие правовой системы Узбекистана. Рассматриваются её интерес к юриспруденции с раннего возраста, процесс образования, профессиональная деятельность в судебной системе, а также научные исследования в области уголовного права и криминологии. Особое внимание уделяется её роли не только как выдающегося учёного и государственного деятеля, но и как наставника, подготовившего множество квалифицированных юристов.

Ключевые слова: Xadicha Sulaymonova, юриспруденция, уголовное право, криминология, судебная система, научная деятельность, образование, правовая система Узбекистана.

Kirish

Yurtimiz tarixida juda ham ko'p huquqshunos olim va olimalar o'tganligi barchaga birdek ayondir. Ular shu yurt ravnaqi uchun juda ham ko'p ish qildilar. Kerak bo'lsa chet-ellarga borib bilimlarini mustahkamlab, qaytib kelib boshqalarga shu bilimlarni berishdi va boshqalarning ham shunday yuksak yuridik bilimga ega bo'lishlariga hissa qo'shdi desak mubolag'a bo'lmagay. Shu insonlar qatori ayol bo'lishiga qaramay Xadicha Sulaymonova ham chet-ellarda o'qib, shu yurt huquq olamiga birinchi ayollardan bo'lib qo'shganlar. Ko'p odam qiziqadi qanday qilib shu yosh Xadicha shuncha marralarga erishdi va O'zbekistonda o'chmas iz qoldirdi deb. Bu uchun olimaning tarixiga yuzlangan lozimdir.

XX asr boshlari, Andijonga kelgan bir yigitning ismi Sulaymonqul Kelginboyev edi. U bir mahallada istiqomat qilar edilar. U mahallada bir go'zal Otincha bibiga ko'ngil qo'yadi. Bir qancha vaqtdan so'ng Sulaymonqul Otincha bibiga uylanadi. Va 1913-yilning yoz kunlarining

ya'ni 3-iyul kunda Sulaymonqul oilasida Xadicha tavallud topadi. Xadicha 1924-yil akasi Yusuf, opasi Mo'tabar, ukasi Niyoz bilan teng maktabga borishni boshlaydi. Unga ishchanlik qobiliyati otasidan meros bo'lib qolgandi. Xadichaning otasi bosmachilarga qarshi jangda halok bo'lgandi. Lekin Xadichaning onasi Otincha Bibi farzandlariga ham ota ham ona bo'lib tarbiya berdi. Barchamizga ma'lumki XX asming 20—30-yillari Ocrta Osiyo mintaqasi ayollari taqdirida tub burilish yasadi. Ko'p xotin-qizlar parangi-chachvonini tashlashdi. Bu sho'rolarning “Hujum” harakati edi. Bu harakatni ayrim erkaklar salbiy kutib olishdi. Paranjisini tashlagan ayollar o'z eri, akasi va otasi tarafidan vahshiylacha o'ldirildi. Masalan, yosh sa'natkor Nurxon Yo'ldashxojayeva o'z akasi tarafidan pichoqlab o'ldiriladi. Marg'ilonda Nurxon qotili ustidan ochiq sud ishi bo'lib o'tadi. Bu sud majlisida 17-yoshli Xadicha Sulaymonova ham ishtirok etdi. Yosh Xadicha qoralovchi sifatida qatnashgan Tojixon Shodiyevaning qat'iyat bilan gapirishidan katta taassurot oldi. Bu sud majlisi Xadicha Sulaymonovaning yuridik olamga qiziqish uyg'otgand desak mubolag'a bo'lmagay.

Muhokama va natijalar

Nurxon voqealari Xadicha Sulaymonovaga qaysidir ma'noda turtki bo'ldi. Xadicha Sulaymonova qa'tiyatli bo'lgani sabab huquqshunoslikni o'ziga loyiq ko'rdi va 1931-yilda to'qqiz yillik maktabni tugatib, Sovet qurilishi va huquq ilmiy tadqiqot institutining tayyorlov kursida o'qiy boshladi. Tayyorlov kursi juda tez o'tdi ketdi. Va Xadicha Toshkentga Jahon Obidova nomidagi Sovet qurilishi va huquq institutining ikkinchi kursida o'qishni boshladi. Xadicha bu dargohda turli ustozlardan puxta bilimlarga ega bo'ldi. Vaqt o'tdi va Xadicha o'qishni tamomlaydigan kun keldi. Bitiruv kuni Shaxsan O'zbekiston Markaziy Ijroiya Komitetining raisi Yo'ldosh Oxunboboyev Xadichaga diplomni topshirdi. Va bu albatta Xadichani ruhlantirdi. Xadicha Sulaymonova xalq sudyasi bo'lib faoliyat ham olib bordi. 1935 yilda esa respublika oliy sud a'zoliciga saylandilar. Undan tashqari ilmiy sohada ham to'xtab qolmaydi. Xadicha 1938-yil Moskva yuridik instituti sovet jinoyat huquqi kafedrasini aspiranti bo'ldi. 1945-yil SSSR Adliya komissarligi huzuridagi Butunittifoq yuridik fanlar institutida dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi va huquqshunoslik fanlar nomzodi ilmiy darajasini oldi. O'zbekning birinchi huquqshunos ayoli sifatida tarixga kiritildi. Huddi shu yili Toshkent yuridik institutining jinoyat huquqi kafedrasiga rahbar etib tayinlanadi. Keyinchalik, 1954- yillarga kelib rektor lavozimiga ko'tariladi.

Xadicha Sulaymonova huquq sohasida o'chmas iz qoldirgan, chunki u nafaqat jinoyat huquqi va kriminologiya bo'yicha muhim ilmiy ishlar yaratgan, balki sud tizimida yuqori lavozimlarda ishlab, qonun ustuvorligini mustahkamlashga hissa qo'shgan hamda ko'plab malakali huquqshunoslarni tarbiyalab, huquqiy tafakkur rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekning olimi ayoli - Xadicha Sulaymonova. Z.N.Talipova M.S.Talipova
2. O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengash. Uch mashhur o'zbek ayoli. – Toshkent: Sudyalar oliy kengashi nashryoti, 2022.-23-40-b.